

6GSMART-SP1-L1-P2-D2.2
Diseño final y evaluación de la
solución para la integración
de redes públicas y privadas
en 6GSMART v1.0
Fecha de Publicación: 21/08/2024

[Nombre Sub-Proyecto]
6GSMART-ICC

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión –
6G I+D

Paquete de Trabajo (PT)	6GSMART-SP1-L1-P2
Líder del PT	TID/Minsait
Editor Principal	Jose Manuel Palacios (Minsait)
Contribuyentes	Jose Antonio Ordoñez-Lucena (TID)
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Jose Manuel Palacios	Draft	08/01/2024	High Level ToC Proposal
0.2	Jose Manuel Palacios	Draft	15/07/2024	Content ready for review
0.3	Estela Carmona	Draft	16/07/2024	General revision
1.0	Jose Manuel Palacios	Final TID/Minsait	21/08/2024	Final TID/Minsait review

1 Tabla de Contenidos

1	Tabla de Contenidos	3
2	Lista de Tablas	4
3	Lista de Figuras	5
4	Lista de Acrónimos	6
5	Resumen Ejecutivo	7
6	Introducción	8
7	Diseño de la solución de integración de redes público-privadas	8
8	Especificación de la solución	12
8.1	Exposure Gateway	12
8.2	Funciones de transformación y APIs internas.	15
8.3	Interacción de componentes	16
9	Implementación de la solución	18
9.1	Exposure Gateway	18
9.1.1	Portales del publicador y del desarrollador	18
9.1.2	API Gateway	20
9.1.3	OAuth 2.0 Authorization Server	20
9.1.4	API Registry	20
9.2	Función de transformación de Calidad bajo Demanda (QoD)	21
9.3	Core5G	21
9.4	Aplicación cliente	22
10	Evaluación	23
10.1	Validación	29
11	Conclusiones	32

2 Lista de Tablas

Tabla 1: Características de los flujos según el 5QI	28
---	----

3 Lista de Figuras

Figura 1: Escenarios de integración de redes público-privadas	10
Figura 2: Diseño del sistema NaaS	11
Figura 3: Portal del publicador: página de alta de API.	13
Figura 4: Portal del desarrollador: página de registro.	14
Figura 5: OAuth 2.0: Flujo de credenciales de cliente.....	15
Figura 6: Funciones de transformación y APIs internas	16
Figura 7: Interacción de componentes para el API de QoD	17
Figura 8: Arquitectura de los portales del publicador y del desarrollador	19
Figura 9: Arquitectura del componente SCEF/NEF	22
Figura 10: Arquitectura de la aplicación cliente del API QoD	23
Figura 11: Ejemplo de sesiones PDU	24
Figura 12 Entorno de validación NaaS	29
Figura 13 Canal del servicio 5G	30
Figura 14 Ancho de banda y retardo para el downlink	31
Figura 15 Ancho de banda y retardo para el uplink.	32

4 Lista de Acrónimos

3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
AI/ML	Artificial Intelligence / Machine Learning
API	Application Programming Interface
CDR	Call Detail Record
GSM	Global System for Mobile communications
GSMA	GSM Association
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ISV	Independent Software Vendor
MNO	Mobile Network Operator
MWC	Mobile World Congress
NaaS	Network as a Service
NBI	Northbound Interface
NEF	Network Exposure Function
NOP	Network Operator
NPN	Non-Public Network
OAM	Operation Administration and Management
OAS	Open API Specification
OT	Operational Technology
PDU	Packet Data Unit
PN	Public Network
PNI-NPN	Public Network-Integrated NPN
QoD	Quality on Demand
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
REST	Representational State Transfer
SBI	Southbound Interface
SCEF	Service Capability Exposure Function
SDAP	Service Data Adaption Protocol
SDF	Service Data Flow
SNPN	Standalone Non-Public Network
TFT	Traffic Flow Template
TSN	Time Sensitive Networks
UPF	User Plane Function

5 Resumen Ejecutivo

A medida que las empresas continúan apoyando una digitalización más amplia, aumentan las demandas de soluciones de conectividad seguras y confiables. La conectividad avanzada es un elemento esencial para las aplicaciones de automatización industrial en instalaciones de fabricación, automoción, hospitales e instalaciones de almacenamiento.

5G-ACIA, principal impulsor del desarrollo de soluciones 5G privadas en el ecosistema de la industria 4.0, ha definido varias familias de casos de uso que van desde la automatización de fábricas hasta la monitorización y el mantenimiento. Estos casos de uso tienen diferentes requisitos de servicio que en algunos casos son muy estrictos y requieren latencias inferiores a 1 ms.

Diferentes habilitadores como 5G, Wifi, Time Sensitive Networks (TSN) y Edge Computing ofrecen las soluciones necesarias para brindar la conectividad requerida. Los operadores móviles están desarrollando redes 5G a alta velocidad y podrían ofrecer soluciones completas a las empresas, pero sin embargo, por diferentes motivos como la privacidad, se valoran diferentes escenarios de despliegue, que van desde redes Public Network-Integrated Non-Public Network (PNI-NPN) hasta redes Standalone Non-Public Network (SNPN).

La computación de borde y las capacidades de aprovisionamiento de conectividad/servicio 5G (por ejemplo, segmentación) no se consideran dentro del panorama de exposición a 5G-ACIA. Sin embargo, se supone que estas capacidades desempeñan un papel clave para la innovación de servicios de la Industria 4.0 y los nuevos modelos de negocio.

La exposición de servicios y capacidades de red entre diferentes dominios con especial énfasis en API Gateway debe ser estudiada, llegando a la conclusión de que es necesario dotar a la empresa OT de un punto de entrada único para gestionar el servicio, sobre todo para los casos en los que los recursos del servicio abarcan todo el continuo IoT-edge-cloud, con diferentes dominios de proveedores en el medio. Esto tiene un impacto en el descubrimiento de recursos y su consumo programático a través de API, de manera consistente.

En el proyecto 6GSMART-ICC se ha desarrollado un sistema Network as a Service (NaaS) basado en la arquitectura de GSMA Open Gateway que permite al operador de red exponer los servicios y las capacidades de red a la empresa OT. El sistema es completamente funcional incluyendo las funciones de gestión de APIs a exponer, la gestión del ciclo de vida de los desarrolladores (que incluye el registro en el sistema y la suscripción a las APIs que desean utilizar) y el uso de las APIs desde las aplicaciones accedidas por los usuarios finales. Además, para realizar la validación del sistema NaaS, se ha implementado el API de Quality on Demand que permite mejorar el rendimiento de flujos IP garantizando los requisitos necesarios para las aplicaciones de la empresa.

6 Introducción

Este documento describe el sistema NaaS¹ desarrollado por Minsait basado en la solución GSMA Open Gateway². Mediante este sistema, el operador de red puede ofrecer servicios de red avanzados a las aplicaciones de la Industria 4.0.

El documento se estructura en los siguientes capítulos:

- Capítulo 5. Resumen Ejecutivo
- Capítulo 7. Diseño de la solución de integración de redes público-privadas. En este capítulo se muestran las distintas opciones de integración y se describe el diseño del sistema NaaS.
- Capítulo 8. Especificación de la solución del sistema NaaS.
- Capítulo 9. Implementación de la solución del sistema NaaS.
- Capítulo 10. Evaluación del sistema NaaS.
- Capítulo 11. Conclusiones.

7 Diseño de la solución de integración de redes público-privadas

La red como servicio (NaaS) representa un cambio de paradigma mediante el cual los operadores de red pueden hacer que las capacidades de telecomunicaciones de las redes públicas estén disponibles para consumo externo, incluidas las capacidades relacionadas con el monitoreo y la configuración, a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Estas API allanan el camino para transformar las redes de telecomunicaciones en plataformas de servicios programables a las que pueden acceder fácilmente terceros, incluidos desarrolladores de aplicaciones, proveedores de servicios de aplicaciones, ISV y clientes empresariales.

Según la descripción mencionada anteriormente, NaaS permite a estos terceros integrar sus aplicaciones en la red, con interacciones abiertas y directas entre ellos. Esto los libera de las limitaciones de los modelos tradicionales de prestación de servicios de mejor esfuerzo, aprovechando capacidades recientemente expuestas para brindar una experiencia de usuario mejorada y contribuir al ecosistema digital con nuevos servicios.

El desarrollo de NaaS requiere un espacio de trabajo colaborativo que reúna a los organismos estándar de telecomunicaciones existentes con comunidades de TI/nube, asociaciones industriales y proyectos de código abierto. Una colaboración eficaz entre organizaciones debe basarse en una demarcación clara de su alcance de trabajo, evitando que las organizaciones participantes realicen actividades superpuestas o dupliquen esfuerzos; de lo contrario, NaaS puede correr el riesgo de terminar con un ecosistema fragmentado. Con ese fin, GSMA lanzó Open Gateway en el MWC

¹ <https://www.globalsolutions.telefonica.com/en/get-inspired/news/what-is-naas-network-as-a-service/>

² <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/gsma-open-gateway/>

Barcelona 23³. La misión de GSMA Open Gateway es doble: i) proporcionar un marco de gobernanza para NaaS, que abarque aspectos técnicos y comerciales; ii) conseguir el compromiso del operador para lanzar servicios API NaaS universales.

En el contexto de 6GSMART-ICC, la integración de redes público-privadas puede depender de la iniciativa GSMA Open Gateway de la siguiente manera:

- Los MNOs representan el segmento de redes públicas. Ofrecen i) servicios avanzados de conectividad 5G, por ejemplo, “slicing”; y ii) acceso programático a capacidades de telecomunicaciones.
- Las empresas OT representan el segmento de redes privadas. Asumen el papel de desarrollador de aplicaciones y proveedor de servicios de aplicaciones, son propietarios de la aplicación industrial e i) la implementan cuando y donde sea necesario, ii) la configuran para consumir las capacidades de la red de telecomunicaciones.

La integración de aplicaciones industriales y recursos de redes públicas como se señaló anteriormente, junto con la asignación de sus cargas de trabajo (por ejemplo, backend de aplicaciones, funciones básicas avanzadas 5G, RAN virtual avanzada 5G) a lo largo del continuo de la nube que se muestra en la Figura 1. Como se puede ver existen múltiples escenarios para la realización de la integración de redes públicas y privadas (PNI-NPNs):

³ <https://www.mwcbarecelona.com/press-releases/gsma-open-gateway>

Figura 1: Escenarios de integración de redes público-privadas⁴

En 6GSMART-ICC hemos desarrollado un sistema NaaS completamente funcional siguiendo las pautas indicadas por la iniciativa GSMA Open Gateway. En concreto se ha implementado un Exposure Gateway con la siguiente arquitectura:

⁴ [Non-Public-Networks – State of the art and way forward \(5g-ppp.eu\)](https://www.5g-ppp.eu/)

Figura 2: Diseño del sistema NaaS

El Gateway de exposición de servicios permite a los MNOs 5G exponer dinámicamente las capacidades de forma que puedan ser fácilmente utilizadas por los desarrolladores de aplicaciones para la Industria 4.0.

El Gateway de exposición de servicios desarrollado contiene los siguientes módulos:

- Portal del publicador. Los MNOs utilizan este portal para publicar las API expuestas a las aplicaciones.
- Portal del desarrollador. El portal del desarrollador permite a los desarrolladores de aplicaciones registrarse en el sistema y suscribirse al uso de APIs.
- Servidor de autorización OAuth 2.0. Este servidor permite que las aplicaciones obtengan tokens de acceso a las APIs y validen estos tokens en API Gateway.
- API Gateway. Este es un proxy http/https que expone las API que están registradas en el registro de APIs. También valida el acceso a las API por parte de las aplicaciones.
- Registro de APIs. Este componente es responsable de mantener un registro dinámico de las API activas. Lo utilizan las funciones de transformación para realizar el autorregistro y API Gateway para obtener los *paths* que debe servir.
- Base de datos para almacenar API expuestas, suscripciones a los APIs por parte de desarrolladores y credenciales asociadas a las suscripciones que utilizarán las aplicaciones para obtener tokens.

API Gateway valida las peticiones HTTP/HTTPS a las APIs y las reenvía a las funciones de transformación que son las responsables de aplicar la lógica empresarial para cada API. Estas funciones de transformación están fuera del alcance de Exposure Gateway. Sin embargo, para validar la solución se ha utilizado la función de transformación QoD (Quality on Demand), que se encarga de progresar la petición a la API

ASSessionWithQoS⁵ implementada por el elemento NEF/SCEF de la arquitectura 3GPP. El API de QoD permite mejorar la conectividad de los flujos de datos IP de una forma instantánea.

8 Especificación de la solución

8.1 Exposure Gateway

El sistema NaaS implementa un *Exposure Gateway* que permite a los MNO 5G exponer dinámicamente las capacidades de la red para que puedan ser utilizadas fácilmente por los desarrolladores de aplicaciones en el campo de la Industria 4.0.

Para ello se implementan en el proyecto 6GSMART-ICC las siguientes funcionalidades:

- Gestión de APIs.
- Gestión de Desarrolladores.
- Uso de APIs.

Gestión de APIs

La gestión de APIs incluye todos los aspectos relacionados con la publicación de APIs para que los desarrolladores puedan descubrirlas y suscribirse a las ellas.

El sistema NaaS cuenta con un portal del publicador que permite gestionar todo el ciclo de vida de las APIs. Se puede acceder a este portal del publicador vía Web o directamente a través del NBI que ha sido definido como una API abierta (OAS).

El portal del publicador tiene dos perfiles de acceso:

- Administrador: Este perfil permite registrar usuarios con el perfil de publicador de APIs.
- Publicador de APIs: Este perfil permite publicar APIs para que puedan ser descubiertas por los desarrolladores. Tanto los datos del propio publicador como las APIs publicadas por cada publicador se almacenan en la base de datos del publicador.

Antes de que los publicadores puedan publicar APIs, necesitan conocer los detalles para publicar la API. Los detalles necesarios son:

- Nombre de API. Este es el identificador interno que se utilizará para identificar el API.
- Breve descripción. Este es el nombre del API que verán los desarrolladores.
- Descripción larga: Este es el texto de descripción larga de la API que aparecerá en la ficha del API.
- Precio de Suscripción: Es el precio que el cliente debe pagar cada mes por utilizar dicha API. En futuras versiones este precio de suscripción API debería

5

<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3239>

ser gestionado por otro perfil que posiblemente ofrezca varias opciones como pago por uso, etc.

- Path base: Este es un parámetro técnico que indica el path base que las aplicaciones deben indicar al usar el API.

The screenshot shows the 'minsoit' logo in the top left and 'An Indra company' in the top right. Below the logo is the text 'NaaS System Portal for @Publishers'. In the top right corner, there are links for 'My APIs', 'New API', 'Logout', and 'Unregister'. The main content area is titled 'New API by @Pablo'. It contains a form with the following fields:

API Name	qod
Short Description	Quality On Demand
Long Description	It provides the customer with the ability to set quality for a mobile connection (e.g. required latency, jitter,
Subscription Price	\$17
Base Path	qod/v0

At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Create API'.

Figura 3: Portal del publicador: página de alta de API.

Una vez que el editor de API tiene los datos necesarios, puede publicarlos en el catálogo de APIs para que los desarrolladores puedan suscribirse.

Hay que considerar que para que las aplicaciones puedan acceder a la APIs es necesario desplegar previamente la función de transformación que la implementa. La implementación de la función de transformación está fuera del alcance del Exposure Gateway.

Gestión de desarrolladores

La gestión de desarrolladores incluye aspectos relacionados con el registro de desarrolladores en el sistema, consulta del catálogo de APIs y suscripción a las API.

El sistema NaaS tiene un portal para desarrolladores que le permite gestionar todo el ciclo de vida del desarrollador. Se puede acceder a este portal de desarrolladores vía Web o directamente a través del NBI que ha sido definido como una API abierta (OAS).

El portal permite el registro del usuario, tal y como se muestra en la siguiente figura, solicitando datos generales como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y contraseña de acceso al sistema. Una vez registrado, el portal mostrará el catálogo de APIs disponibles a las que el desarrollador puede suscribirse.

Register to discover our large range of APIs for your business

First name	<input type="text" value="Enter first name"/>
Last name	<input type="text" value="Enter last name"/>
Email address	<input type="text" value="Enter email"/>
Password	<input type="password" value="Password"/>
Repeat your password	<input type="password" value="Repeat your password"/>

I agree all statements in [Terms of service](#)

Have already an account? [Login here](#)

Figura 4: Portal del desarrollador: página de registro.

La suscripción a las API tiene un costo de servicio mensual fijo que permite a los desarrolladores realizar tantas invocaciones de API como quieran. Si el desarrollador está de acuerdo, puede suscribirse al servicio. Esta suscripción al servicio proporcionará a los desarrolladores las credenciales para utilizar el servicio. El sistema NaaS desarrollado admite el mecanismo de autenticación/autorización basado en OAuth 2.0⁶ utilizando el flujo de credenciales del cliente. Como resultado de la suscripción, el desarrollador obtendrá las credenciales que deberá presentar la aplicación para validarse y la URL de acceso a la API. Por cada suscripción realizada por el desarrollador, se recibirán nuevas credenciales.

Una vez que el desarrollador se ha suscrito al API, ya puede utilizarla para mejorar el servicio que ofrece a los usuarios con su aplicación.

Uso de APIs

El uso de APIs normalmente se realiza desde los componentes backend de las aplicaciones del usuario final.

El componente API Gateway debe sincronizarse con el componente API Registry para exponer todas aquellas API que están registradas. El acceso a las API estará protegido con el flujo de credenciales del cliente proporcionado por el esquema de autorización OAuth 2.0. Por lo tanto, cualquier solicitud recibida por API Gateway que no tenga un token válido para acceder al API solicitada será rechazada y se solicitará un token de acceso válido. El flujo de credenciales del cliente se muestra en la siguiente figura:

⁶ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>

Figura 5: OAuth 2.0: Flujo de credenciales de cliente

El flujo es simple. La aplicación cliente solicita un token de acceso al servidor de autorización proporcionando las credenciales del cliente. El Servidor de Autorización valida las credenciales y genera el token con el *scope* necesario que da permiso para acceder a la API.

8.2 Funciones de transformación y APIs internas.

Las funciones de transformación implementan la lógica empresarial para cada API ofrecida por Exposure Gateway. Para ello se encargan de invocar las API internas de los operadores, que se agrupan en tres categorías:

- **Network APIs:** Son las APIs que permiten el acceso a capacidades de red, como el acceso a la API de calidad de servicio (ASessionWithQoS) que ofrece el componente SCEF/NEF del core 5G.
- **Cloud APIs:** Son APIs que permiten a la aplicación solicitar la creación de recursos en el edge cloud del operador. Colocar ciertos componentes de la aplicación muy cerca del usuario final permite reducir drásticamente la latencia y ofrecer servicios muy sensibles a dicha latencia.
- **OAM APIs:** Son APIs de gestión y mantenimiento que permiten, por ejemplo, generar Call Detail Records (CDRs) para cobrar el servicio ofrecido, etc.

Figura 6: Funciones de transformación y APIs internas⁷

Para demostrar el sistema NaaS se ha utilizado la función de transformación Quality on Demand⁸ (QoD). Esta función de transformación utiliza la API interna ASSessionWithQoS proporcionada por Core 5G.

En nuestro caso el Core 5G utilizado ha sido Open5gs⁹. Este Core no incluye el componente SCEF/NEF que implementa la API ASSessionWithQoS y por lo tanto se ha realizado una implementación del componente SCEF/NEF y se ha integrado con el PCF de Open5gs.

8.3 Interacción de componentes

La interacción de los componentes que forman parte del sistema NaaS cuando se utiliza la función de transformación QoD se muestra en la siguiente figura:

⁷ https://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG5_TM/TSGS5_142e/Inbox/Drafts/S5-222286rev1%20DP%20on%20CAMARA%20and%20SA%20work%20on%20Capability%20Exposure.pptx

⁸ <https://camaraproject.org/quality-on-demand/>

⁹ <https://open5gs.org/>

Figura 7: Interacción de componentes para el API de QoS

1. El primer paso es registrar la función de transformación en el registro de APIs.
2. Una vez que la aplicación está registrada en el registro, API Gateway la descubre automáticamente y la publica en su NBI.
3. Cuando la aplicación cliente quiere utilizar el API, lo primero que hace es obtener un token presentando las credenciales del cliente.
4. El servidor de autorización consulta la base de datos y verifica que las credenciales sean correctas y proporciona un token que da permiso para acceder a la aplicación suscrita.
5. La aplicación cliente realiza la solicitud de servicio al API Gateway.
6. API Gateway valida que el token sea válido y verifica que el usuario del API tenga acceso a la API solicitada.
7. API Gateway reenvía la solicitud a la función de transformación.
8. La función de transformación verifica que la solicitud sea correcta, almacena la sesión QoS localmente e invoca el API ASsessionWithQoS proporcionada por SCEF/NEF.
9. SCEF/NEF también registra la sesión de QoS e invoca el API npcf-policyauthorization proporcionado por el PCF para solicitar la calidad de servicio requerida.

Una vez que la solicitud llega al PCF, se valida y se dispara la modificación de la sesión de PDU del usuario final con los nuevos flujos mejorados.

9 Implementación de la solución

Todo el desarrollo se ha implementado utilizando Spring Boot¹⁰. Spring Boot es una herramienta para el desarrollo Java que permite realizar desarrollos de forma sencilla, rápida y segura. Además, proporciona una gran cantidad de extensiones y bibliotecas de terceros que permiten abordar prácticamente cualquier tipo de aplicación. Todo esto, unido a que el equipo de desarrollo tiene mucha experiencia en Java, la convierte en la herramienta ideal para realizar desarrollos.

9.1 Exposure Gateway

9.1.1 Portales del publicador y del desarrollador

Los portales del publicador y del desarrollador se han implementado con la misma aplicación asignando diferentes roles a publicadores y desarrolladores.

Toda la funcionalidad de la aplicación está expuesta a través de API abiertas (OAS). En concreto se han expuesto tres APIs:

- `naas-publishers.yaml`: Esta API permite el registro / consulta / modificación / eliminación de publicadores, así como el registro / consulta / modificación / eliminación de APIs a publicar.
- `naas-developers.yaml`: Esta API permite el registro / consulta / modificación / eliminación de desarrolladores, así como el registro / consulta / modificación / eliminación de suscripciones a los APIs por parte de desarrolladores.
- `naas-catalog.yaml`: Este API permite consultar las APIs que están disponibles para que los desarrolladores se suscriban.

El plugin OpenAPI Tools Maven¹¹ se ha utilizado para generar las clases de modelo y las interfaces que implementarán los controladores. La arquitectura interna de la aplicación es la siguiente:

¹⁰ <https://spring.io/projects/spring-boot>

¹¹ <https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator/tree/master/modules/openapi-generator-maven-plugin>

Figura 8: Arquitectura de los portales del publicador y del desarrollador

La aplicación utiliza tres perfiles: editor, desarrollador y administrador. El perfil de administrador no ha quedado representado en la figura.

La parte cliente de la aplicación que se ejecuta en el servidor web está formada por contenido estático y código javascript basado en AJAX que permite utilizar las API correspondientes.

La parte del servidor se ha protegido a través del OAuth Resource Server que incorpora Spring Boot, protegiendo el acceso a las API en base a los perfiles indicados anteriormente. Para ello se ha desarrollado un servicio de Datos de Usuario que accede a las bases de datos donde están registrados los publicadores y desarrolladores. El servidor de recursos OAuth también utiliza el servicio de autorización para validar el acceso a las APIs.

Una vez validada la solicitud, se envía al controller para realizar el tratamiento que corresponda:

- El controlador API del publicador utiliza la base de datos del publicador para almacenar datos generales sobre los publicadores y las APIs que publican. El repositorio donde se almacena la información es una base de datos MongoDB a la que se accede a través de la interfaz proporcionada por Spring Boot. El controlador también accede al repositorio de desarrolladores para verificar que no haya desarrolladores suscritos a las API que va a eliminar. Finalmente, también accede al servicio de catálogo de API para obtener el estado de activación de las API publicadas.
- El controlador de API del desarrollador utiliza la base de datos del desarrollador para almacenar datos generales del desarrollador y las suscripciones de API realizadas por los desarrolladores. El repositorio donde se almacena la información es una base de datos MongoDB a la que se accede a través de la interfaz proporcionada por Spring Boot. El controlador también accederá al servicio de Cliente Registrado para guardar los datos

de las credenciales del cliente asociados con cada suscripción. Finalmente, también accede al servicio de catálogo de APIs para verificar que la API a la que suscribirse está registrada en el catálogo.

- El controlador de API del catálogo utiliza la base de datos del publicador para obtener todas las API publicadas y el registro de APIs para obtener el estado de activación de todas las APIs. Una API está activa cuando la función de transformación se ha registrado correctamente en el registro de APIs.

9.1.2 API Gateway

Se ha seleccionado el componente Spring Cloud Gateway¹² como API Gateway. Se ha elegido Spring Cloud Gateway entre otros motivos porque se integra perfectamente con nuestra herramienta de trabajo (Spring Boot) y porque permite obtener de forma dinámica las API a publicar con su función Discovery Client.

El hecho de que Spring Cloud Gateway esté integrado con Spring Boot le permite utilizar la funcionalidad del servidor de recursos OAuth y proteger los recursos con la ayuda de un servidor de autorización OAuth. Prácticamente sin utilizar ninguna línea de código, las API expuestas están protegidas y solo se puede acceder a ellas si las solicitudes presentan un token de acceso con el alcance necesario para acceder a cada API.

Por otro lado, la función Discovery Client permite al Gateway consultar diferentes registros donde se pueden publicar APIs. Discovery Client permite consultar registros del tipo Eureka Netflix, Consul, Zookeeper o Kubernetes. En este proyecto en particular se ha decidido implementar un registro tipo Eureka Netflix.

9.1.3 OAuth 2.0 Authorization Server

Para implementar este componente, se ha utilizado directamente la funcionalidad de Spring Authorization Server¹³. Spring Authorization Server es un framework que proporciona implementaciones de las especificaciones OAuth 2.1 y OpenID Connect 1.0 y otras especificaciones relacionadas. Está construido sobre Spring Security para proporcionar una base segura, liviana y personalizable para crear proveedores de identidad OpenID Connect 1.0 y productos de servidor de autorización OAuth2.

Este componente se ha implementado en la misma aplicación de los portales de editores y desarrolladores. Para su implementación simplemente ha sido necesario activar la funcionalidad en Spring Boot y crear un servicio para verificar las credenciales del cliente. Este servicio es el mismo que utiliza el portal de desarrolladores para guardar dichas credenciales.

9.1.4 API Registry

Se ha utilizado Spring Cloud Netflix¹⁴ para implementar este componente. Este componente permite tanto la generación de clientes para consultar el servicio Eureka Netflix como de servidores que implementan dicho servicio. En nuestro caso hemos utilizado el componente para implementar un servidor Eureka Netflix.

¹² <https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway>

¹³ <https://spring.io/projects/spring-authorization-server>

¹⁴ <https://spring.io/projects/spring-cloud-netflix>

Implementar este servicio es tan sencillo como activar la funcionalidad de Eureka Server en las propiedades de la aplicación Spring.

9.2 Función de transformación de Calidad bajo Demanda (QoD)

La función de transformación que hemos utilizado está publicada en Internet¹⁵ y ha sido desarrollada por Deutsche Telekom AG.

Se ha elegido esta implementación por las siguientes razones:

- Esta es una de las implementaciones de referencia publicadas dentro del proyecto CAMARA.
- Esta es una implementación en Java que también utiliza Spring Boot. Por tanto, es relativamente fácil de verificar y modificar, si es necesario, por parte del equipo de desarrollo que está muy acostumbrado a trabajar con este entorno.
- Utiliza OAuth 2.0 para la autenticación y admite el flujo de credenciales del cliente.
- Utiliza la API interna del SCEF/NEF del Core 5G.
- Implementa la parte de notificaciones del API.

La aplicación se ha utilizado con un único cambio para permitir su registro en el registro de APIs (Eureka Server) utilizado en el proyecto. Los cambios realizados han sido los siguientes:

- Modificar el archivo pom.xml para obtener las librerías correspondientes a Eureka Client.
- Modificar el archivo de configuración de Spring para activar la funcionalidad del Cliente Eureka y proporcionar los parámetros correspondientes para el registro en el Servidor Eureka.

9.3 Core5G

La API CAMARA Quality On Demand se implementa utilizando el API ASSessionWithQoS proporcionada por el componente SCEF/NEF de Core 5G para escenarios de redes móviles.

Como Core 5G se ha seleccionado la implementación de código abierto Open5gs. Los principales motivos de la elección han sido:

- Se trata de una implementación de código abierto.
- El equipo de desarrollo tiene una amplia experiencia con este producto.
- Aunque no tiene el componente SCEF/NEF que implementa la API ASSessionWithQoS, no se han encontrado otras opciones de código abierto que lo implementen.

Dado que Open5gs no dispone del módulo SCEF/NEF, ha sido necesario desarrollar este componente e implementar el API ASSessionWithQoS.

¹⁵ https://github.com/camaraproject/QualityOnDemand_PI1

Este componente ha sido desarrollado con Spring Boot. La arquitectura del componente se presenta en la siguiente figura:

Figura 9: Arquitectura del componente SCEF/NEF

Se ha implementado tanto la parte “directa” de la API `ASessionWithQoS` que permite gestionar sesiones (registro/baja/consulta) como la parte de notificaciones que permite recibir el evento de fin de sesión del PCF para informar a la función de transformación de dicho evento y poder eliminar la sesión de la BD de sesiones.

Se ha utilizado MongoDB como base de datos.

9.4 Aplicación cliente

Para evaluar la implementación del sistema NaaS también se ha desarrollado una aplicación de prueba que invoca la API Quality On Demand.

Es una aplicación sencilla desarrollada con Spring Boot del lado del servidor y con contenido estático y javascript del lado del cliente usando AJAX para realizar solicitudes desde el Navegador.

La aplicación tiene fundamentalmente dos pantallas. Una de ellas para establecer los datos de las credenciales del cliente, que se obtienen como consecuencia de haber realizado una suscripción a la API por parte del desarrollador. La otra para realizar llamadas a la API QoS con los datos de flujo a mejorar y la calidad de servicio a establecer.

La arquitectura de la aplicación es la siguiente:

Figura 10: Arquitectura de la aplicación cliente del API QoD

Se ha implementado tanto la parte “directa” de la API Quality On Demand que permite (crear/eliminar/consultar) sesiones mejoradas, como la parte de notificaciones de eventos que nos permite recibir el evento de fin de sesión y eliminar la sesión de la base de datos.

Se ha utilizado MongoDB como base de datos.

10 Evaluación

El caso de uso seleccionado para evaluar el sistema NaaS ha sido el API Quality On Demand.

Cuando un terminal móvil se conecta a la red 5G se establecen una o más sesiones PDU a través de las cuales el terminal establecerá flujos IP a los servicios que se encuentran en la red de datos. Por lo general se suele establecer una sesión para el acceso a los servicios IMS y otra sesión para el resto de los flujos, aunque como se muestra en la siguiente figura, se pueden iniciar más sesiones PDU en caso de que se necesiten otras direcciones IP para acceder a determinados servicios.

Figura 11: Ejemplo de sesiones PDU

Dentro de cada sesión PDU se realiza un tratamiento diferenciado de los paquetes IP en función de los flujos definidos. Cada sesión PDU siempre tiene una regla por defecto que engloba todos aquellos flujos que no han sido establecidos explícitamente. En el ejemplo anterior, para la sesión de PDU de Internet se han definido 3 flujos particulares de modo que el tráfico de esos flujos será tratado de manera diferente al resto de flujos que se establecen dentro de esa sesión de PDU.

Las características de los flujos definidos explícitamente pueden variar desde cambiar algún parámetro de tasa de carga/descarga usando el mismo 5QI que se usa en la regla predeterminada, hasta usar un 5QI separado. Usar un 5QI separado significa que se creará una nueva portadora en la RAN con las características del nuevo 5QI. La siguiente tabla muestra las características de los diferentes 5QI:

5QI Value	Resource Type	Default Priority Level	Packet Delay Budget (NOTE 3)	Packet Error Rate	Default Maximum Data Burst Volume (NOTE 2)	Default Averaging Window	Example Services
1	GBR (NOTE 1)	20	100 ms (NOTE 11, NOTE 13)	10^{-2}	N/A	2000 ms	Conversational Voice
2		40	150 ms (NOTE 11, NOTE 13)	10^{-3}	N/A	2000 ms	Conversational Video (Live Streaming)
3		30	50 ms (NOTE 11, NOTE 13)	10^{-3}	N/A	2000 ms	Real Time Gaming, V2X messages (see TS 23.287 [121]). Electricity distribution – medium voltage, Process automation monitoring
4		50	300 ms (NOTE 11, NOTE 13)	10^{-6}	N/A	2000 ms	Non-Conversational Video (Buffered Streaming)
65 (NOTE 9, NOTE 12)		7	75 ms (NOTE 7, NOTE 8)	10^{-2}	N/A	2000 ms	Mission Critical user plane Push To Talk voice (e.g. MCPTT)
66 (NOTE 12)		20	100 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-2}	N/A	2000 ms	Non-Mission-Critical user plane Push To Talk voice
67 (NOTE 12)		15	100 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-3}	N/A	2000 ms	Mission Critical Video user plane
75 (NOTE 14)		25	50 ms (NOTE 13)	10^{-2}	N/A	2000 ms	V2X messages (see TS 23.287 [121]). A2X messages (see TS 23.256 [136])
71		56	150 ms (NOTE 11, NOTE 13, NOTE 15)	10^{-6}	N/A	2000 ms	"Live" Uplink Streaming (e.g. TS 26.238 [76])
72		56	300 ms (NOTE 11, NOTE 13, NOTE 15)	10^{-4}	N/A	2000 ms	"Live" Uplink Streaming (e.g. TS 26.238 [76])
73		56	300 ms (NOTE 11, NOTE 13, NOTE 15)	10^{-8}	N/A	2000 ms	"Live" Uplink Streaming (e.g. TS 26.238 [76])
74		56	500 ms (NOTE 11, NOTE 15)	10^{-8}	N/A	2000 ms	"Live" Uplink Streaming (e.g. TS 26.238 [76])
76		56	500 ms (NOTE 11, NOTE 13, NOTE 15)	10^{-4}	N/A	2000 ms	"Live" Uplink Streaming (e.g. TS 26.238 [76])
5		Non-GBR	10	100 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-6}	N/A	N/A

6	(NOTE 1)	60	300 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-6}	N/A	N/A	Video (Buffered Streaming) TCP-based (e.g. www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.), AI/ML model download for image recognition (e.g. for model topology) (see TS 22.261 [2])	
7		70	100 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-3}	N/A	N/A	Voice, Video (Live Streaming) Interactive Gaming, AI/ML model download for image recognition (e.g. for model weight factors) (see TS 22.261 [2])	
8		80	300 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-6}	N/A	N/A	Video (Buffered Streaming) TCP-based (e.g. www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.)	
9								90
10		90	1100ms (NOTE 10, NOTE 13, NOTE 17)	10^{-6}	N/A	N/A	Video (Buffered Streaming) TCP-based (e.g. www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.) and any service that can be used over satellite access type with these characteristics	
69 (NOTE 9, NOTE 12)		5	60 ms (NOTE 7, NOTE 8)	10^{-6}	N/A	N/A	Mission Critical delay sensitive signalling (e.g. MC-PTT signalling)	
70 (NOTE 12)		55	200 ms (NOTE 7, NOTE 10)	10^{-6}	N/A	N/A	Mission Critical Data (e.g. example services are the same as 5QI 6/8/9)	
79		65	50 ms (NOTE 10, NOTE 13)	10^{-2}	N/A	N/A	V2X messages (see TS 23.287 [121])	
80		68	10 ms (NOTE 5, NOTE 10)	10^{-6}	N/A	N/A	Low Latency eMBB applications Augmented Reality	
82		Delay-critical GBR	19	10 ms (NOTE 4)	10^{-4}	255 bytes	2000 ms	Discrete Automation (see TS 22.261 [2])

83	22	10 ms (NOTE 4)	10^{-4}	1354 bytes (NOTE 3)	2000 ms	Discrete Automation (see TS 22.261 [2]); V2X messages (UE - RSU Platooning, Advanced Driving: Cooperative Lane Change with low LoA. See TS 22.186 [111], TS 23.287 [121])
84	24	30 ms (NOTE 6)	10^{-5}	1354 bytes (NOTE 3)	2000 ms	Intelligent transport systems (see TS 22.261 [2])
85	21	5 ms (NOTE 5)	10^{-5}	255 bytes	2000 ms	Electricity Distribution-high voltage (see TS 22.261 [2]). V2X messages (Remote Driving. See TS 22.186 [111], NOTE 16, see TS 23.287 [121]). Split AI/ML inference - DL Split AI/ML image recognition, (see TS 22.261 [2])
86	18	5 ms (NOTE 5)	10^{-4}	1354 bytes	2000 ms	V2X messages (Advanced Driving: Collision Avoidance, Platooning with high LoA. See TS 22.186 [111], TS 23.287 [121])
87	25	5 ms (NOTE 4)	10^{-3}	500 bytes	2000 ms	Interactive Service - Motion tracking data, (see TS 22.261 [2])
88	25	10 ms (NOTE 4)	10^{-3}	1125 bytes	2000 ms	Interactive Service - Motion tracking data, (see TS 22.261 [2]), split AI/ML inference - UL Split AI/ML image recognition, (see TS 22.261 [2])
89	25	15 ms (NOTE 4)	10^{-4}	17000 bytes	2000 ms	Visual content for cloud/edge/split rendering (see TS 22.261 [2])
90	25	20 ms (NOTE 4)	10^{-4}	63000 bytes	2000 ms	Visual content for cloud/edge/split rendering (see TS 22.261 [2])

- NOTE 1: A packet which is delayed more than PDB is not counted as lost, thus not included in the PER.
- NOTE 2: It is required that default MDBV is supported by a PLMN supporting the related 5QIs.
- NOTE 3: The Maximum Transfer Unit (MTU) size considerations in clause 9.3 and Annex J are also applicable. IP fragmentation may have impacts to CN PDB, and details are provided in clause 5.6.10.
- NOTE 4: A static value for the CN PDB of 1 ms for the delay between a UPF terminating N6 and a 5G-AN should be subtracted from a given PDB to derive the packet delay budget that applies to the radio interface. When a dynamic CN PDB is used, see clause 5.7.3.4.
- NOTE 5: A static value for the CN PDB of 2 ms for the delay between a UPF terminating N6 and a 5G-AN should be subtracted from a given PDB to derive the packet delay budget that applies to the radio interface. When a dynamic CN PDB is used, see clause 5.7.3.4.
- NOTE 6: A static value for the CN PDB of 5 ms for the delay between a UPF terminating N6 and a 5G-AN should be subtracted from a given PDB to derive the packet delay budget that applies to the radio interface. When a dynamic CN PDB is used, see clause 5.7.3.4.
- NOTE 7: For Mission Critical services, it may be assumed that the UPF terminating N6 is located "close" to the 5G-AN (roughly 10 ms) and is not normally used in a long distance, home routed roaming situation. Hence a static value for the CN PDB of 10 ms for the delay between a UPF terminating N6 and a 5G-AN should be subtracted from this PDB to derive the packet delay budget that applies to the radio interface.
- NOTE 8: In RRC_IDLE, RRC_INACTIVE and RRC_CONNECTED mode, the PDB requirement for these 5QIs can be relaxed (but not to a value greater than 320 ms) for the first packet(s) in a downlink data or signalling burst in order to permit reasonable battery saving (DRX) techniques.
- NOTE 9: It is expected that 5QI-65 and 5QI-69 are used together to provide Mission Critical Push to Talk service (e.g. 5QI-5 is not used for signalling). It is expected that the amount of traffic per UE will be similar or less compared to the IMS signalling.
- NOTE 10: In RRC_IDLE, RRC_INACTIVE and RRC_CONNECTED mode, the PDB requirement for these 5QIs can be relaxed for the first packet(s) in a downlink data or signalling burst in order to permit battery saving (DRX) techniques.
- NOTE 11: In RRC_IDLE and RRC_INACTIVE mode, the PDB requirement for these 5QIs can be relaxed for the first packet(s) in a downlink data or signalling burst in order to permit battery saving (DRX) techniques.
- NOTE 12: This 5QI value can only be assigned upon request from the network side. The UE and any application running on the UE is not allowed to request this 5QI value.
- NOTE 13: A static value for the CN PDB of 20 ms for the delay between a UPF terminating N6 and a 5G-AN should be subtracted from a given PDB to derive the packet delay budget that applies to the radio interface.
- NOTE 14: This 5QI is only used for transmission of V2X messages as defined in TS 23.287 [121] and transmission of A2X messages as defined in TS 23.256 [136].
- NOTE 15: For "live" uplink streaming (see TS 26.238 [76]), guidelines for PDB values of the different 5QIs correspond to the latency configurations defined in TR 26.939 [77]. In order to support higher latency reliable streaming services (above 500ms PDB), if different PDB and PER combinations are needed these configurations will have to use non-standardised 5QIs.
- NOTE 16: These services are expected to need much larger MDBV values to be signalled to the RAN. Support for such larger MDBV values with low latency and high reliability is likely to require a suitable RAN configuration, for which, the simulation scenarios in TR 38.824 [112] may contain some guidance.
- NOTE 17: The worst case one way propagation delay for GEO satellite is expected to be ~270ms, ~21 ms for LEO at 1200km, and 13 ms for LEO at 600km. The UL scheduling delay that needs to be added is also typically two way propagation delay e.g. ~540ms for GEO, ~42ms for LEO at 1200km, and ~26 ms for LEO at 600km. Based on that, the 5G-AN Packet delay budget is not applicable for 5QIs that require 5G-AN PDB lower than the sum of these values when the specific types of satellite access are used (see TS 38.300 [27]). 5QI-10 can accommodate the worst case PDB for GEO satellite type.

Tabla 1: Características de los flujos según el 5QI¹⁶

El API Quality On Demand nos permite establecer flujos explícitos para que los paquetes IP sean tratados de forma diferencial.

Para simplificar el uso del API para los desarrolladores, se define el concepto de perfil QoS. Cada perfil QoS define las características para el tratamiento de los paquetes IP: 5QI, ARP, velocidades de carga/descarga, latencia, etc. El API predefine cuatro perfiles (QOS_S, QOS_M, QOS_L y QOS_E), aunque cada operador puede cambiarlos y utilizar

sus propios identificadores. Es en el elemento PCF del Core 5G donde se establecen los parámetros de cada perfil QoS.

10.1 Validación

La validación realizada consiste en conectar un usuario a la red 5G y solicitar flujos a dos servidores diferentes. Una vez establecidos los flujos, se mejorará uno de ellos para que el usuario obtenga una mejor calidad de servicio por el flujo mejorado.

Para realizar la prueba se necesitan los siguientes elementos:

- Equipo de Usuario (UE).
- Red de Acceso Radio.
- Núcleo 5G (incluido SCEF/NEF).
- Servidores de Aplicaciones.
- Exposure Gateway.
- Función de Transformación.
- Servidor de aplicaciones cliente del API QoS.
- Base de datos MongoDB.

Se han simulado algunos de los elementos anteriores, en concreto el equipo de usuario (UE) y la red de acceso radio (gNodeB). Ambos elementos han sido simulados utilizando el software de código abierto UERANSIM¹⁷.

Open5gs se ha utilizado para 5G Core. Como ya hemos mencionado, se ha implementado el componente SCEF/NEF, que no está incluido en dicho Core.

La validación se ha realizado en tres máquinas virtuales dispuestas como se muestra en la siguiente figura.

Figura 12 Entorno de validación NaaS

Kubernetes, específicamente microk8s¹⁸, se ha instalado en la máquina virtual VM1 y los siguientes componentes se han implementado utilizando Helm Charts:

¹⁷ <https://github.com/aligungr/UERANSIM>

¹⁸ <https://microk8s.io/>

- Servidor de aplicaciones cliente del API QoS.
- Exposure Gateway + Función de Transformación.
- SCEF/NEF.
- Open5gs.
- UERANSIM (gNodeB)
- UERANSIM (UE)

El servidor de aplicaciones mejorado se ha instalado en la máquina virtual VM2.

El servidor de aplicaciones normal se ha instalado en la máquina virtual VM3.

Para la prueba se han definido en el sistema (RAN + Core) dos perfiles de Calidad de Servicio (básico y mejorado) que se pueden aplicar a los flujos del plano de datos como se muestra en la siguiente figura.

Figura 13 Canal del servicio 5G

Existe un canal con una capacidad máxima de 20Mbps para el Uplink y 40Mbps para el Downlink. Para el Uplink se hace una reserva de 5 Mbps para el perfil básico y 15 Mbps para el perfil mejorado. Para el Downlink se realiza una reserva de 10 Mbps para el perfil básico y 30 Mbps para el perfil mejorado. Cada perfil puede utilizar más capacidad de la reservada si el otro perfil no utiliza dicha capacidad. El tráfico de perfil mejorado tiene una prioridad más alta en el sistema que el tráfico de perfil básico, por lo que se espera que tenga una latencia más baja.

Una vez definidas las dos calidades de servicio, se lanzan dos pruebas de verificación, una para el Uplink y otra para el Downlink, que consta de lo siguiente:

- El usuario inicia dos sesiones TCP iperf. Se lanza una sesión contra el servidor que hemos llamado normal y la otra contra el servidor que hemos llamado mejorado. En este momento ambos flujos son flujos normales.
- Comienzan a medirse el tráfico y los retrasos.

- Después de un tiempo, se invoca el API de QoD para el flujo mejorado que cambia del perfil básico al perfil mejorado.
- Después de un tiempo, se invoca nuevamente el API de QoD para que el flujo mejorado que estaba en el perfil mejorado los regrese al perfil básico.
- Después de un tiempo, el tráfico y el retraso dejan de medirse.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 12 (Downlink) y Figura 13 (Uplink).

Figura 14 Ancho de banda y retardo para el downlink

Figura 15 Ancho de banda y retardo para el uplink.

En la primera parte de la medición (hasta aproximadamente el segundo 18 para la prueba de descarga y el segundo 10 para la prueba de carga) los dos flujos compiten por el ancho de banda total (20 Mbps en enlace ascendente y 40 Mbps en enlace descendente). Una vez priorizado el tráfico de uno de los flujos, se distribuye el tráfico según la tasa reservada para cada perfil: 15Mbps/30Mbps de subida/bajada para el flujo mejorado y 5Mbps/10Mbps de subida/bajada para el flujo básico. Es interesante observar que, si bien los flujos tienen perfiles diferentes, las tasas alcanzadas son mucho más estables. Probablemente esto se deba a que cada perfil tiene una prioridad diferente, de modo que los paquetes no se descartan aleatoriamente entre los dos flujos, sino que primero se limita el flujo básico y luego se limita el flujo mejorado. Si hubiera varias conexiones por perfil, es de esperar que la contención de ancho de banda dentro de cada perfil fuera la misma que la parte del gráfico donde los dos flujos tienen el perfil base. Finalmente volvemos a la situación inicial en la que ambos usuarios tienen el perfil básico y compiten por el ancho de banda.

En cuanto a la latencia, el flujo con un perfil mejorado tiene mejor latencia tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente porque sus paquetes son tratados con mayor prioridad en las colas.

11 Conclusiones

Diferentes habilitadores como 5G, Wifi, Time Sensitive Networks (TSN) y Edge Computing ofrecen las soluciones necesarias para brindar la conectividad requerida para la Industria 4.0. Los operadores móviles están desarrollando redes 5G a alta velocidad y podrían ofrecer soluciones completas a las empresas, pero sin embargo, por diferentes motivos como la privacidad, se valoran diferentes escenarios de

despliegue, que van desde redes Public Network-Integrated Non-Public Network (PNI-NPN) hasta redes Standalone Non-Public Network (SNPN).

La computación de borde y las capacidades de aprovisionamiento de conectividad/servicio 5G (por ejemplo, slicing) desempeñan un papel clave para la innovación de servicios de la Industria 4.0 y los nuevos modelos de negocio.

En el proyecto 6GSMART-ICC se ha desarrollado un sistema Network as a Service (NaaS) basado en la arquitectura de GSMA Open Gateway que permite al operador de red exponer los servicios y las capacidades de red a la empresa OT. El sistema es completamente funcional incluyendo las funciones de gestión de APIs a exponer, la gestión del ciclo de vida de los desarrolladores (que incluye el registro en el sistema y la suscripción a las APIs que desean utilizar) y el uso de las APIs dese las aplicaciones accedidas por los usuarios finales. Además, para realizar la validación del sistema NaaS, se ha implementado el API de Quality on Demand que permite mejorar el rendimiento de flujos IP garantizando los requisitos necesarios para las aplicaciones de la empresa.

El sistema NaaS desarrollado se ha mostrado eficaz a la hora de modificar el tratamiento de los flujos IP en la red de datos demostrando que es posible diferenciar de forma dinámica unos flujos frente a otros garantizando las características necesarias para cada flujo.